

Стала економіка

УДК 38.245.4

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14754329>

**Взаємозв'язок інноваційних стратегій і збереження людського капіталу в
Україні в умовах відновлення економіки**

Скороход Ірина Петрівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 65082,

м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, Україна, Skorohod2498@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-7375-8211>

Львова Ніна Вікторівна,

аспірантка ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень

Національної академії наук України», 65044, м. Одеса, Французький

бульвар, 29, Україна, kozak_admin@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-8884-3154>

Смаглій Артем Олегович,

аспірант кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,

01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 17, Україна, esmagliy7@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-7111-2960>

Прийнято: 11.01.2025 | Опубліковано: 28.01.2025

***Анотація:** Українська економіка зазнає значних трансформацій під час війни, зокрема в контексті збереження й розвитку людського капіталу, що зумовлює актуальність теми дослідження.*

***Метою статті** є аналіз взаємозв'язку інноваційних стратегій та збереження людського капіталу в Україні в умовах відновлення економіки, визначення основних викликів для збереження людського капіталу, спричинених воєнними діями, та з'ясування ролі інноваційних технологій у їх подоланні.*

*Під час дослідження були застосовані такі **методи:** аналіз наукових джерел, порівняльний аналіз стратегій збереження людського капіталу, систематизація даних щодо стратегій збереження людського капіталу в умовах економічного відновлення та використання інноваційних технологій для цього в Україні, а також узагальнення отриманих результатів.*

***Результати** дослідження демонструють, що воєнні дії мають масштабний вплив на розвиток людського капіталу. У статті виокремлено основні аспекти цього впливу на розвиток людського капіталу в Україні, а саме: переміщення працівників, призупинення освітнього процесу, економічна нестабільність, зміна попиту на робочу силу, зміна структури зайнятості, психологічний стрес. Авторами розроблено стратегії збереження людського капіталу під час економічного відновлення. Описано циклічний взаємозв'язок між збереженням людського капіталу та відновленням економіки в Україні після війни. Детально досліджено інноваційні технології, які можуть відіграти трансформаційну роль у розвитку людського капіталу в Україні після війни. З'ясовано, що такими інноваційними технологіями є штучний інтелект та машинне навчання, електронне навчання, віртуальна й доповнена реальність, технології блокчейн, роботизація та роботизована автоматизація процесів.*

У висновках підсумовано, що використання зазначених інноваційних технологій може не лише зберегти людський капітал, але й пришвидшити його розвиток, а робоча сила стане здатною адаптуватися до змін, долати труднощі та ефективно виконувати свої функції навіть в умовах нестабільності.

***Ключові слова:** робоча сила, працевлаштування, професійний розвиток, інноваційні технології, цифровізація, штучний інтелект, економічне відновлення.*

Interrelation between innovative strategies and preservation of human capital in Ukraine under conditions of economy restoration

Iryna Skorokhod,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of the Odessa National University named after I. I. Mechnikov, 65082, Odessa, blvd. Frantsuzky, 24/26, Ukraine, Skorohod2498@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-7375-8211>

Nina Lvova,

Postgraduate Student of the State Institution “Institute of Market and Economic and Environmental Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”, 65044, Odesa, blvd. Frantsuzky, 29, Ukraine, kozak_admin@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-8884-3154>

Artem Smahlii,

Postgraduate Student of the Department of Public Administration, Management and Marketing of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 01042, Kyiv, st. Ioanna Pavla II, 17, Ukraine, esmagliy7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-7111-2960>

Abstract: *Ukrainian economy faces significant transformation during war, particularly in the context of preservation and development of human capital. The aim of the article is to analyze the interrelation between innovative strategies and preservation of human capital in Ukraine under the conditions of economy restoration, determining the principal challenges for preservation of human capital which are caused by war and the role of innovative technologies used to overcome these challenges.*

During the investigation the following methods were used: scientific literature review, comparison of strategies of preservation of human capital, systematization of data on strategies of preservation of human capital under conditions of economy restoration and use of innovative technologies for preservation of human capital, and generalization of the outcomes.

The results of research demonstrate that the war has a significant effect on human capital development. In the article the main aspects of impact of war on human capital development in Ukraine are distinguished. They concern: migration of workers, interruption of educational process, economic instability, change of demand on workforce, change of structure of employment, and psychological stress. The authors developed the strategies of preservation of human capital during economy restoration. They described the cyclic interrelation between preservation of human capital and economy restoration in Ukraine in post-war period. innovative technologies that can be used for human capital development in Ukraine in post-war period were studied in details. It was found that these innovative technologies include: artificial intelligence, electronic learning, virtual and augmented reality, blockchain technologies, robotics and robotized automatization of process.

The conclusions prove that the use of these innovative technologies can not only save human capital, but accelerate its development; and the workforce may be able to adapt to changes, overcome challenges and perform the functions efficiently during instability.

Keywords: *workforce, employment, professional development, innovative technologies, digitalization, artificial intelligence, economic recovery.*

Постановка проблеми. Людський капітал (далі – ЛК) стимулює економічне зростання через підвищення продуктивності в бізнесі та в суспільстві загалом. Кваліфікований ЛК сприяє креативності, конкурентоспроможності й здатності розв’язувати складні проблеми, які перешкоджають стабільному розвитку підприємства, ефективному управлінню ресурсами та впровадженню нових технологій. ЛК визначається як знання, навички та компетенції людей, що сприяють створенню особистого, соціального та економічного добробуту [1], а сутність теорії ЛК полягає в обґрунтуванні необхідності інвестування в людину для формування професійної компетентності й розвитку її особистості [2]. Країни, які постійно інвестують у ЛК, зокрема в професійну підготовку та соціальні програми, мають тенденцію до довгострокового економічного зростання.

Україна володіє значним ЛК, який характеризується високим рівнем освіти, внутрішньою мотивацією та готовністю до навчання протягом життя. Унаслідок збройної агресії росії ЛК України зазнав значних змін, що призвело до людських втрат та унеможливило його збалансоване відтворення [3]. В умовах складних соціально-економічних викликів, збереження та розвиток навичок населення дозволяє швидше адаптуватися до трансформаційних процесів, відновити виробничу та інтелектуальну спроможність, а також забезпечити економічну стабільність у довготривалій перспективі. Вважаємо, що розв’язання цих питань вимагає комплексного вивчення інноваційних стратегій збереження ЛК в Україні в умовах післявоєнного відновлення економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема ЛК в умовах війни розглядається в працях таких учених, як Ю. Залознова, Н. Азьмук [4],

О. Самборська, С. Воскобійник, Д. Шевченко [5], С. Онешко, С. Башлай, О. Короленко [6], які активно здійснюють наукові розвідки стану ЛК під час війни, його характеристик та викликів, які впливають на його якість, доступність і розвиток. Останніми роками було проведено низку досліджень, присвячених відновленню та розвитку ЛК в Україні. Так, З. Галушка [1] схарактеризувала механізми примноження ЛК як потенціалу післявоєнного відновлення України. Науковці Т. Поснова, Г. Белінська та В. Зятковський [2] окреслили освітню складову відновлення та розвитку ЛК. Учені О. Новікова та Ю. Залознава [3] розкрили особливості відновлення ЛК України в післявоєнний період з використанням цифрових технологій.

Окремі аспекти розвитку ЛК представлено в дослідженнях таких науковців, як К. Vannikova, К. Mukhaulyova [7] (формування культурної компетентності як стратегії працевлаштування); Е. Sidorova, О. Dniprov, М. Yunina, L. Bobrishova, К. Mkrtchian [8] (адміністративно-правові засади державної політики в гуманітарній сфері); І. Нинюк, М. Нинюк [9] (принципи модернізації державного управління в Україні та його вплив на відновлення ЛК). Крім того, низка наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників присвячена імплементації інноваційних технологій у процес формування професійної культури та розвитку ЛК. У цьому контексті варто згадати дослідження таких авторів, як Т. Палієнко [10], О. Глембицький [11], V. Pavlović [12], G. Yu [13], M. Ryan, G. Isakhanyan, B. Tekinerdogan [14], E. Mikelsone, A. Spilbergs, J. P. Segers [15].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри те, що останніми роками було здійснено чимало досліджень, спрямованих на вивчення механізмів збереження ЛК в Україні в умовах відновлення економіки, актуальним є пошук імплементації інноваційних стратегій для ефективного економічного та соціального розвитку в контексті управління

ЛК, особливо в країнах, які проходять через етапи економічного відновлення, як-от Україна.

Запропоноване дослідження є спробою детального аналізу забезпечення збереження й відновлення ЛК для запобігання довгостроковим втратам у продуктивності, інноваціях і економічній стабільності. Особливу увагу приділено розробці інноваційних стратегій, спрямованих на підтримку освітніх ініціатив та професійної підготовки, інтеграцію технологій у процес професійного розвитку та створення умов для ефективного працевлаштування в післявоєнний період.

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати взаємозв'язок інноваційних стратегій і збереження ЛК в Україні в умовах відновлення економіки, визначити основні виклики для збереження ЛК, зумовлені воєнними діями, та з'ясувати роль інноваційних технологій у їх подоланні.

Відповідно до мети були визначені такі завдання дослідження:

- 1) розкрити вплив війни на розвиток ЛК в Україні;
- 2) розглянути стратегії збереження ЛК в Україні під час економічного відновлення;
- 3) окреслити використання інноваційних технологій для збереження ЛК в Україні під час економічного відновлення та з'ясувати їхні переваги.

Виклад основного матеріалу дослідження. Останні кілька десятиліть характеризуються швидким розвитком суспільства. Початком трансформації економіки й суспільства можна вважати п'ятий технологічний устрій, що супроводжувався швидким опрацюванням даних, поширенням електроніки, телекомунікацій та робототехніки, які дозволили автоматизувати виробничі й бізнес-процеси. Ці зміни стали передумовою переходу суспільства на новий етап розвитку. Технічні та технологічні новації, зокрема нано- і біотехнології, штучний інтелект, технології блокчейн, закономірно вплинули на організацію

діяльності підприємств та дозволили сформувати нові ринкові умови [13]. Поширення інновацій та цифрових технологій спостерігається не лише в реальному секторі економіки, а й у соціальній сфері, тобто освіті, охороні здоров'я, культурі. Зміни в соціально-економічних сферах у всьому світі, посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій, а також розробка та впровадження інновацій, спричинили структурні зміни в економіках усіх розвинутих і частини країн, що розвиваються [12]. Продуктом цих змін є новий тип економіки – «цифрова економіка». У період постіндустріального розвитку та становлення «цифрової економіки» ЛК стає одним із найважливіших чинників соціально-економічного розвитку країни [3, с. 408]. Водночас ЛК бере участь у формуванні й розвитку інновацій, що є важливим аспектом процесу модернізації світового устрою [10, с. 103].

Цифрова економіка, яка характеризується широким впровадженням цифрових технологій, змінила галузі, акцентувавши на наукомісткій роботі, автоматизації та інноваціях. Ця зміна створила попит на працівників зі сформованими навичками цифрової грамотності, здатних адаптуватися до нових технологій і брати участь у процесах прийняття рішень на основі даних [9, с. 288]. Розвиток ЛК набуває особливого значення, оскільки підприємства дедалі більше зосереджуються на таких компетенціях, як аналітика даних, цифрова комунікація та забезпечення кібербезпеки, щоб підтримувати конкурентоспроможність. Крім того, цифрова економіка сприяє розвитку підприємництва, знижуючи бар'єри для стартапів, заохочуючи інновації та впроваджуючи гнучкі моделі роботи, що, своєю чергою, розширює можливості працевлаштування [12]. Ці зміни також сприяли економічній інклюзивності, оскільки цифрові платформи дозволяють людям у віддалених або недостатньо забезпечених регіонах брати участь у глобальних ринках. У цьому контексті інвестиції в розвиток ЛК не тільки покращують

індивідуальні можливості працевлаштування, але й підвищують адаптивність нації в технологічно керованому світі.

Українська економіка зазнає значних трансформацій під час воєнних дій, зокрема в контексті розвитку ЛК [1, с. 102; 4]. Однією з першочергових проблем є переміщення кваліфікованих працівників через масову міграцію, як усередині країни, так і за кордон [5]. Цей «відтік мізків» впливає на наявність кваліфікованої робочої сили, особливо в таких критичних секторах, як охорона здоров'я, освіта, енергетика, будівництво, інформаційні технології. До того ж руйнування інфраструктури, включаючи заклади освіти, знижує здатність забезпечити послідовну освіту та професійну підготовку майбутніх фахівців, що ще більше перешкоджає зусиллям щодо підтримки та розвитку ЛК [1]. Втрата молоддю та фахівцями можливостей брати участь у навчанні й професійному розвитку створює довгостроковий ризик для економічного відновлення та потенціалу зростання країни. Крім того, війна змінила економічні пріоритети, відволікаючи значні ресурси на оборону та реконструкцію, а не на інвестиції в освіту та розвиток робочої сили [6]. Багато підприємств закрили або скоротили діяльність, що призвело до зростання безробіття та неповної зайнятості. Це, своєю чергою, знижує стимули та здатність людей інвестувати в розвиток власних навичок. Також тривалий стрес і невизначеність, спричинені війною, чинять значний психологічний вплив, що позначається на продуктивності, мотивації та загальному добробуті робочої сили [4]. Детальний аналіз взаємозв'язку війни та розвитку ЛК в Україні (рис. 1) свідчить про те, що війна має масштабний вплив на розвиток ЛК, вимагаючи цілеспрямованих стратегічних рішень для пом'якшення довгострокових наслідків.

Рис. 1. Вплив війни на розвиток ЛК в Україні

Джерело: власна розробка авторів на основі [1; 4–6]

У післявоєнний період в Україні пріоритетним буде розвиток ЛК як основи національного відновлення та сталого зростання [16]. Оскільки значна частина населення зазнала впливу переміщення, фізичних і психологічних травм, а також економічної кризи, реалізація цілеспрямованих ініціатив стане надзвичайно важливою для відновлення навичок, усунення прогалин в освіті

та імплементації інновацій. Інвестиції в професійне навчання, програми перекваліфікації й підтримку психічного здоров'я відіграватимуть пріоритетну роль у реінтеграції переміщених осіб та ветеранів у робочу силу. До того ж цифровізація залишатиметься вкрай важливим інструментом, який може надати доступ до освіти та навчання в усіх регіонах, зокрема тих, які найбільше постраждали від воєнних дій [2; 3]. Зосереджуючись на ЛК, Україна може відновити стійку й конкурентоспроможну економіку, забезпечивши довгострокову стабільність і вищу якість життя для своїх громадян [9; 10]. Стратегії збереження ЛК під час економічного відновлення представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Стратегії збереження ЛК під час економічного відновлення

Проблема	Стратегії збереження ЛК
Переміщення та «відтік мізків»	1) Покращення умов для повернення мігрантів та підтримка внутрішньо переміщених осіб; 2) Розвиток інноваційних секторів та підтримка висококваліфікованих кадрів; 3) Створення умов для самореалізації; 4) Удосконалення державної політики й створення стабільних економічних умов.
Призупинення освітнього процесу	1) Відновлення інфраструктури та безпеки; 2) Адаптація до дистанційного й гібридного навчання; 3) Психологічна підтримка здобувачів освіти та педагогів; 4) Імплементація гнучкої системи оцінювання здобувачів освіти; 5) Підвищення кваліфікації педагогів.
Економічна нестабільність та безробіття	1) Відновлення інфраструктури та інвестиції в основні галузі; 2) Підтримка малого та середнього бізнесу; 3) Розвиток нових галузей та стартапів; 4) Розвиток системи перекваліфікації та навчання; 5) Соціальна підтримка та стимулювання споживчого попиту; 6) Підтримка молоді й стимулювання інноваційного потенціалу.

Зміна попиту на робочу силу	1) Аналіз та прогнозування попиту на робочу силу; 2) Перекваліфікація та підвищення кваліфікації; 3) Підтримка підприємництва та створення нових робочих місць; 4) Розвиток гнучких форм працевлаштування.
Зміна структури зайнятості	1) Перекваліфікація та підвищення кваліфікації робочої сили в таких сферах, як технології, енергетика, ІТ, аграрний сектор, що мають потенціал для відновлення; 2) Стимулювання розвитку нових галузей (інформаційні технології, біотехнології, зелена енергетика, а також інфраструктурні проєкти); 3) Впровадження програм підтримки для працівників, які втратили роботу через структурні зміни в економіці; 4) Створення нових форм зайнятості та гнучких умов праці (гнучкі контракти, дистанційна робота, фриланс, тимчасові робочі місця).
Зниження продуктивності через стрес	1) Психологічна підтримка й реабілітація; 2) Забезпечення доступу до соціальних та медичних послуг; 3) Підтримка робочого середовища та корпоративна культура; 4) Навчання навичок емоційної стійкості та стресостійкості.

Джерело: власна розробка авторів на основі [1; 4; 7; 8]

Збереження ЛК в Україні в період відновлення має вирішальне значення для відбудови як соціальної, так і економічної структури країни. У соціальному контексті підтримка ЛК забезпечує безперервний розвиток суспільства, сприяє соціальній згуртованості та допомагає запобігти подальшій фрагментації суспільства [7; 10]. Оскільки війна спричинила значне переміщення, травми й втрату кваліфікованих працівників, збереження ЛК через навчання та програми соціальної підтримки сприятиме відновленню більш стійкого й продуктивного суспільства. Цей процес може полегшити реінтеграцію переміщених осіб, сприяти відновленню психічного здоров'я та підвищити соціальну мобільність, дозволяючи людям відновити своє місце в

суспільстві й брати активну участь у зусиллях із відновлення національної економіки [5].

З економічної перспективи, збереження ЛК в післявоєнний період допоможе пом'якшити довгострокові наслідки війни для продуктивності та економічної стабільності [16]. Кваліфіковані працівники, підприємці й професіонали, здатні зробити внесок у відновлення галузей промисловості, послуг та інновацій, будуть рушієм економічного зростання. Якщо Україна інвестує в навчання та збереження свого ЛК, то робоча сила буде краще підготовлена до нестабільних вимог післявоєнної економіки, що зрештою призведе до підвищення продуктивності й посилення конкурентоспроможності. Підтримуючи розвиток ЛК, Україна може пришвидшити своє економічне відновлення, зменшити безробіття та зміцнити основу для сталого економічного зростання.

На основі аналізу наукових праць [4; 6] описано циклічний взаємозв'язок між збереженням ЛК та відновленням економіки в Україні після війни, який є динамічним і взаємним процесом. Так, збереження ЛК через освіту, охорону здоров'я, підтримку психічного здоров'я та розвиток професійних навичок формує основу стійкої та продуктивної робочої сили. Відновлення здоров'я, розвиток навичок і зміцнення емоційного благополуччя підвищують здатність людей активно сприяти відродженню основних секторів економіки. Водночас відновлення економіки створює можливості для працевлаштування, інвестицій та розвитку інфраструктури, що, відповідно, підтримує подальші інвестиції в ЛК [5; 10, с. 104]. Крім того, стабільне економічне середовище в країні дозволяє залучити інвестиції в інновації, дослідження й розробки, що потенційно призведе до появи нових галузей промисловості та створення робочих місць [1, с. 103]. Очевидно, що процес економічного відновлення посилює розвиток ЛК, створюючи позитивний зворотний зв'язок, у якому збереження й покращення ЛК сприяють

прискоренню економічного зростання, а економічне відновлення надає ресурси для подальшого розвитку цього важливого ресурсу.

Також важливо з'ясувати вплив інноваційних технологій на збереження ЛК в Україні в умовах відновлення економіки. Так, штучний інтелект, автоматизація та аналітика даних, технології блокчейн можуть відіграти трансформаційну роль у розвитку ЛК в Україні після війни [13, с. 1470]. Наприклад, штучний інтелект і машинне навчання можуть полегшити персоналізовані освітні та навчальні програми, пристосовуючи освітній досвід до конкретних потреб людей, таким чином покращуючи формування необхідних навичок та усуваючи розрив у них. Крім того, штучний інтелект може оптимізувати різні сектори, зокрема охорону здоров'я, сільське господарство та виробництво, створюючи більш ефективне й продуктивне робоче середовище [14; 15]. Це, своєю чергою, може покращити можливості працевлаштування, підвищити рівень продуктивності та стимулювати економічне відновлення, гарантуючи, що ЛК буде краще підготовлений до вимог післявоєнної економіки. Рішення, засновані на штучному інтелекті, можуть відігравати важливу роль у процесі реконструкції, аналізуючи значні обсяги даних для виявлення сфер удосконалення, оптимального розподілу ресурсів та ефективного планування політики, що сприятиме пришвидшенню національного розвитку й зміцненню ЛК [13].

Низка досліджень [3; 11], присвячених проблемі збереження ЛК в Україні в післявоєнний період, визначають можливості застосування таких інноваційних технологій, як штучний інтелект та машинне навчання, електронне навчання, віртуальна й доповнена реальність, технології блокчейн, роботизація та роботизована автоматизація процесів. На рис. 2 представлено аналіз інноваційних технологій та їхній вплив на збереження ЛК в Україні в умовах відновлення економіки.

Рис. 2. Інноваційні технології та їхній вплив на збереження ЛК в умовах відновлення економіки

Джерело: створено авторами на основі [2; 3; 11; 13]

Вважаємо, що використання зазначених інноваційних технологій може не лише зберегти ЛК, але й пришвидшити його розвиток, а робоча сила стане здатною адаптуватися до змін, долати труднощі та ефективно виконувати свої функції навіть в умовах нестабільності.

Таким чином, в Україні, де воєнні дії суттєво вплинули як на населення, так і на економіку, важливо надавати пріоритет добробуту, освіті та розвитку навичок людей. ЛК, що складається зі знань, навичок і здібностей робочої сили, є основою економічного зростання. Щоб гарантувати, що цей ресурс не буде втрачено, необхідно впроваджувати цільові стратегії, спрямовані як на миттєві, так і на довгострокові потреби. Інноваційні стратегії пропонують ефективні рішення для збереження ЛК в післявоєнному контексті.

Висновки. Детальний аналіз взаємозв'язку воєнних дій та розвитку ЛК в Україні свідчить про те, що війна має масштабний вплив на розвиток ЛК. Основними аспектами впливу воєнних дій на розвиток ЛК в Україні є переміщення працівників, призупинення освітнього процесу, поширення економічної нестабільності, зміна попиту на робочу силу, зміна структури зайнятості, а також психологічний вплив на якість ЛК. На основі аналізу негативного впливу війни на економіку України розроблено стратегії збереження ЛК під час економічного відновлення, зокрема відновлення інфраструктури й безпеки; покращення умов для повернення мігрантів та підтримка внутрішньо переміщених осіб; розвиток інноваційних секторів; аналіз і прогнозування попиту на робочу силу; перекваліфікація й підвищення кваліфікації працівників; підтримка підприємництва та створення нових робочих місць; розвиток гнучких форм працевлаштування тощо.

Інноваційні технології можуть відіграти трансформаційну роль у розвитку ЛК в Україні після війни. Такими інноваційними технологіями визначено штучний інтелект та машинне навчання, електронне навчання, віртуальна й доповнена реальність, технології блокчейн, роботизація та роботизована автоматизація процесів. Використання зазначених інноваційних технологій може не лише зберегти ЛК, але й пришвидшити його розвиток, забезпечуючи здатність робочої сили адаптуватися до змін, долати труднощі та ефективно виконувати свої функції навіть в умовах нестабільності.

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі ефективності визначених інноваційних стратегій на основі емпіричних досліджень, що стосуються впливу конкретних інноваційних технологій збереження ЛК, зокрема в регіонах, які зазнали найбільших руйнувань. Крім того, важливо вивчити механізми адаптації внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграції в економіку за допомогою інноваційних технологій.

Список використаних джерел

1. Галушка З. Людський капітал економіки України: вплив війни та потенціал післявоєнного відновлення. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2024. № 328(2). С. 100–108. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-328-15> (дата звернення: 17.11.2024).
2. Поснова Т. В., Белінська Г. В., Зятковський В. І. Освітня складова відновлення та розвитку людського капіталу в Україні. *Освітня аналітика України*. 2024. № 2(28). С. 97–110. DOI: 10.32987/2617-8532-2024-2-97-110
3. Новікова, О., Залозна Ю., Азьмук Н. Відновлення людського капіталу України у післявоєнний період з використанням переваг цифровізації. *Журнал європейської економіки*. 2023. № 21(4). С. 407–427. URL: <https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1619> (дата звернення: 17.11.2024).
4. Залозна Ю., Азьмук Н. Людський капітал в умовах війни: втрати та здобутки. *Економіка та суспільство*. 2022. № 38. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-59> (дата звернення: 17.11.2024).
5. Самборська О., Воскобійник С., Шевченко Д. Збереження людського потенціалу в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2023. № 50. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-19> (дата звернення: 17.11.2024).
6. Онешко С., Башлай С., Короленко О. Особливості збереження та підтримання економічного потенціалу України в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2022. № 40. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-4> (дата звернення: 17.11.2024).
7. Vannikova K., Mykhaylyova K. Effective Global Recruitment Strategy: Cultural Competence. *Review of Economics and Finance*. 2023. № 21. P. 592–598. URL: <https://refpress.org/ref-vol21-a61/> (дата звернення: 17.11.2024).

8. Sidorova E., Dnipro O., Yunina M., Bobrishova L., Mkrтчia K. Administrative and legal principles of public control over the implementation of state policy in the humanitarian sphere. *Amazonia Investiga*. 2022. Vol. 11. № 56. P. 124–131. URL: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.13> (дата звернення: 17.11.2024).

9. Нинюк І. І., Нинюк М. А. Інновації та модернізація державного управління в Україні. *Актуальні питання у сучасній науці. (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)*. 2024. № 7(25). С. 286–297. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-7\(25\)-286-297](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-7(25)-286-297) (дата звернення: 17.11.2024).

10. Палієнко Т. П. Людський капітал як елемент інноваційної екосистеми. *Наукові записки НаУКМА. Економічні науки*. 2023. № 8(1). С. 101–106. URL: <https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.101-106> (дата звернення: 17.11.2024).

11. Глембицький О. Аналіз ефективності застосування штучного інтелекту у формування інтелектуального капіталу підприємств. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2024. № 336(6). С. 383–389. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-336-60> (дата звернення: 17.11.2024).

12. Pavlović V. The use of modern technologies to form professional culture among future management specialists. *Journal of Economics, Innovative Management and Entrepreneurship*. 2024. Vol. 1. № 1. URL: <https://doi.org/10.59652/jeime.v1i1.118> (дата звернення: 17.11.2024).

13. Yu G. Digital transformation, human capital upgrading, and enterprise ESG performance: Evidence from Chinese listed enterprises. *Oeconomia Copernicana*. 2025. Vol. 15. № 4. P. 1465–1508. URL: <https://doi.org/10.24136/oc.3058> (дата звернення: 17.11.2024).

14. Ryan M., Isakhanyan G., Tekinerdogan B. An interdisciplinary approach to artificial intelligence in agriculture. *NJAS: Impact in Agricultural and Life Sciences*. 2023. Vol. 95. № 1. URL: <https://doi.org/10.1080/27685241.2023.2168568> (дата звернення: 17.11.2024).

15. Mikelsone E., Spilbergs A., Segers J. P. Digital Healthcare Innovations and Idea Management. *Journal of Economics, Innovative Management and Entrepreneurship*. 2024. Vol. 2. № 3. URL: <https://doi.org/10.59652/jeime.v2i3.257> (дата звернення: 17.11.2024).

16. Хмарська І., Кучерява К., Клімова І. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. *Економіка та суспільство*. 2022. № 42. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-31> (дата звернення: 17.11.2024).